

PENINGKATAN KOMPETENSI GURU DI ERA DIGITAL

Disusun sebagai tugas mata kuliah Manajemen Berbasis Sekolah

Dosen Pengampu : Dr. Evi Octrianty, M.Pd.

Disusun Oleh :
Nurdin Mulyadi 1230205167
Endang Sembada 1230205143

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH CENDEKIA INSANI BANDUNG
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Terstruktur Kajian dan Analisis yang berjudul "Peningkatan Kompetensi Guru di Era digital" sebagai salah satu tugas pada mata kuliah Manajemen Berbasis Sekolah, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam.

Kajian ini disusun dalam rangka memahami lebih dalam urgensi kompetensi digital bagi guru. Penulis berharap kajian ini dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana pentingnya kompetensi digital bagi guru di era digital saat ini, mengingat guru sebagai pendidik dituntut untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Serta bagaimana kompetensi digital dipandang dalam perspektif Manajemen Berbasis Sekolah.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evi Octarianty, M.Pd. selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Berbasis Sekolah, yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses pembelajaran dan penyusunan tugas ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa laporan kajian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Semoga laporan kajian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi kontribusi kecil dalam pengembangan keilmuan di bidang manajemen berbasis sekolah.

Bandung, November 2025

Tim Penulis
Nurdin Mulyadi
Endang Sembada

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Fokus Permasalahan.....	7
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.3 Metode Penulisan	8
BAB II PEMBAHASAN	9
2.1 Urgensi Kompetensi Digital Guru	9
2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat.....	17
2.3 Implikasi dan Strategi	22
BAB III PENUTUP	30
3.1 Kesimpulan	30
3.2 Saran.....	31
DAFTAR PUSTAKA.....	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bandung	4
Tabel 1.2	Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Bandung.....	4
Tabel 2.1	Tugas dan Kompetensi Guru	12
Tabel 2.2	Solusi dan Strategi Peningkatan Kompetensi Digital dalam Perspektif MBS	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	E-learning Kabupaten Bandung	19
------------	------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan berfungsi untuk memanusiakan manusia dan bersifat normatif, oleh karena itu hendaknya dapat dipertanggungjawabkan dan praktiknya tidak boleh dilaksanakan secara serampangan, melainkan harus dilaksanakan secara disadari dan terencana. Praktik pendidikan harus jelas, benar dan sesuai dengan konsepnya, tepat tujuan dan sasarannya ([Octrianty dalam Ma'arif et al., 2024](#)).

Pada konteks Revolusi Industri 4.0, di mana digitalisasi menjadi tren utama, peningkatan kompetensi guru dalam menghadapi era digitalisasi menjadi krusial ([Elitasari, 2022](#)). Namun, survei yang dilakukan Kemendikbud menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam mengimplementasikan teknologi digital dalam pembelajaran di Indonesia. Artinya kompetensi digital guru dalam menghadapi tantangan pembelajaran digital harus terus ditingkatkan. Kemampuan kompetensi digital harus dimiliki dan diaplikasikan oleh guru sebagai salah satu komponen penting dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah ([Syahid et al., 2022](#)).

Saat ini masih terjadi keterlambatan dalam merespons pendidikan 4.0, dan masih kurangnya kualitas dan kemampuan guru dalam mengembangkan dan pemanfaatan teknologi digital pada proses pembelajaran di dalam kelas ([Soenarto et al., 2020](#)). Data dan kondisi nyata terkait kemampuan kompetensi digital guru sangat diperlukan. Data tersebut menjadi penting untuk digali melalui penelitian untuk menemukan akar permasalahan dan pengembangan kemampuan digital guru. Penggunaan teknologi digital adalah hal yang penting untuk peningkatan pembelajaran ([Dwi et. al., 2023](#)). Kompetensi digital guru memiliki kontribusi terhadap kinerja guru sebesar 98,5% ([Ngongo et. al., 2022](#)). Seorang guru harus memiliki kompetensi pedagogis digital agar guru tersebut dapat meningkatkan kompetensinya sesuai dengan pembelajaran abad 21 ([Rahayu dan Muhtar, 2022](#)).

Guru sebagai pendidik profesional harus memiliki kualifikasi yang relevan serta menguasai berbagai kemampuan dalam mengejar tugas dan fungsi mereka dengan cara yang efektif dan memenuhi standar profesionalisme. Kualitas pembelajaran yang optimal dalam suatu proses pembelajaran, didukung oleh kualitas guru. Kemampuan untuk memotivasi peserta didik agar bersemangat

belajar, menggunakan sumber belajar secara efektif dan efisien, mengembangkan kreativitas peserta didik dengan terarah, serta mengembangkan kecerdasan emosi peserta didik secara menyeluruh (Ardiansyah dan Trihantoyo, 2023).

Guru pada saat ini dituntut untuk memiliki 5 kemampuan yang terkait dengan era digitalisasi, yaitu: memiliki pengetahuan digital (mengakses, mengevaluasi, menggunakan, berpartisipasi, etika dan keamanan serta memanfaatkan teknologi digital untuk pembelajaran), komunikasi digital (kemampuan untuk berkomunikasi melalui media digital, email, sosial media, video konferensi, dan aplikasi chat), memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi digital dalam evaluasi pembelajaran, dan inovasi dan kreativitas digital (Van Laar et al., 2017).

Kompetensi digital merujuk pada kemampuan terkait teknologi yang mencakup penggunaan media digital, alat komunikasi atau jaringan, evaluasi informasi, pembuatan informasi, dan penggunaan teknologi secara bijak. Indikator kemampuan kompetensi digital dalam konteks Teachers Digital Competence (TDC), antara lain: *Attitude towards Digitalization, Handling of Digital Devices, Information Literacy, Application of Digital Security, Virtual Collaboration due to Digital Communications, and Solving Digital Problems* (Caena & Redecker, 2019).

Beberapa kajian menunjukkan terdapat berbagai persoalan terkait kompetensi digital guru, di antaranya kesenjangan kemampuan digital antar guru masih menjadi isu signifikan dalam dunia pendidikan Indonesia. Mas'ud et al. (2022) menemukan bahwa banyak guru, terutama di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan kalangan guru senior, mengalami kesulitan dalam memanfaatkan platform digital seperti Google Classroom, Zoom, serta berbagai aplikasi pembelajaran daring. Ketimpangan literasi digital ini sering kali terjadi antar generasi guru, sehingga berdampak pada efektivitas pembelajaran daring maupun pelaksanaan digitalisasi administrasi sekolah. Selain itu, rendahnya literasi digital dasar dan kesadaran terhadap keamanan siber turut memperburuk situasi. Rahim et al. (2023) menunjukkan bahwa calon guru masih lemah dalam memahami keamanan data, etika digital, serta validitas sumber informasi daring. Akibatnya, muncul risiko penyalahgunaan data, plagiarisme digital, dan kurangnya profesionalisme dalam penggunaan teknologi pendidikan.

Lebih lanjut, Rizkiansyah et al. (2025) menyoroti bahwa pelatihan digital bagi guru sering kali hanya bersifat seremonial, tidak terstruktur, dan tidak

berkelanjutan. Kondisi ini menyebabkan peningkatan kompetensi guru berhenti pada tataran teknis tanpa diiringi penguatan praktik pedagogi digital yang berkesinambungan. Sejalan dengan itu, [Pibina et al. \(2025\)](#) mencatat bahwa sebagian besar guru masih bergantung pada metode konvensional seperti ceramah, dan kurang mampu mengintegrasikan media digital dalam pembelajaran. Hal ini mengakibatkan proses pembelajaran menjadi kurang interaktif dan tidak relevan dengan karakteristik peserta didik yang merupakan generasi *digital-native*.

Faktor eksternal seperti keterbatasan sarana dan infrastruktur juga memperparah kesenjangan kemampuan digital guru. Menurut [Amelia dan Fadila \(2024\)](#), banyak sekolah di daerah tertinggal yang menghadapi kendala berupa akses internet yang tidak stabil serta minimnya perangkat teknologi. Keterbatasan ini tidak hanya menghambat implementasi pembelajaran berbasis digital, tetapi juga menurunkan motivasi guru untuk berinovasi. Selain itu, [Khodijah \(2018\)](#) menyoroti meningkatnya beban administrasi digital yang harus ditanggung guru seiring dengan digitalisasi sekolah. Aktivitas seperti input data dan laporan daring sering kali menyita waktu, sehingga guru lebih fokus pada urusan administratif dibanding pengembangan strategi pembelajaran digital yang kreatif. Terakhir, [Aulia et al. \(2025\)](#) menekankan pentingnya kesadaran etika dan profesionalisme digital di kalangan guru. Kurangnya pemahaman tentang jejak digital dan etika interaksi daring kerap menimbulkan pelanggaran etika, seperti penyebaran informasi tidak valid atau komunikasi tidak profesional di platform pendidikan.

Rapor Pendidikan Indonesia Tahun 2025 Kemendikdasmen RI mencatat, indeks SPM Pendidikan Kabupaten Bandung di angka 76.25 dalam kategori Tuntas Pratama, yang dapat berarti bahwa pelayanan Pendidikan di Kabupaten Bandung cukup baik. Namun demikian, kontras dilaporkan bahwa angka partisipasi sekolah di Kabupaten Bandung masih rendah ([Kemendikdasmen, 2025](#)).

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bandung

Provinsi	Umur Harapan Hidup saat Lahir (tahun)			Harapan Lama Sekolah (tahun)			Rata-rata Lama Sekolah (tahun)			Pengeluaran Riil per Kapita (ribu rupiah)			IPM		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Bogor	74,42	74,67	74,90	12,50	12,64	12,75	8,34	8,37	8,39	10.860	11.153	11.563	72,45	73,02	73,63
Sukabumi	74,40	74,65	74,85	12,25	12,38	12,39	7,11	7,33	7,34	9.210	9.482	9.815	68,87	69,71	70,18
Cianjur	74,37	74,61	74,80	12,01	12,03	12,04	7,20	7,22	7,33	8.244	8.626	9.026	67,55	68,18	68,89
Bandung	74,67	74,92	75,23	12,71	12,73	12,74	9,08	9,10	9,15	10.588	11.018	11.392	73,46	74,03	74,59
Garut	74,43	74,66	74,87	12,15	12,16	12,17	7,83	7,84	7,85	8.227	8.685	9.168	68,51	69,22	69,91
Tasikmalaya	73,64	73,87	74,06	12,59	12,63	12,64	7,73	7,96	7,97	8.177	8.562	8.965	68,45	69,38	69,98
Ciamis	74,69	74,96	75,26	14,28	14,29	14,30	8,00	8,09	8,10	9.428	9.750	10.085	72,52	73,12	73,64
Kuningan	74,67	74,91	75,22	12,24	12,26	12,27	7,88	7,89	7,90	9.620	10.011	10.418	70,44	70,99	71,56
Cirebon	74,43	74,71	74,98	12,28	12,41	12,42	7,40	7,64	7,65	10.791	11.128	11.529	70,92	71,81	72,30
Majalengka	74,44	74,73	74,98	12,24	12,26	12,27	7,49	7,52	7,53	9.950	10.340	10.842	70,18	70,76	71,37
Sumedang	74,77	75,04	75,29	12,99	13,01	13,02	8,72	8,73	8,74	10.776	11.136	11.589	73,53	74,02	74,57
Indramayu	74,39	74,61	74,82	12,27	12,29	12,32	6,83	6,94	6,95	10.166	10.580	11.010	69,52	70,19	70,72
Subang	74,46	74,87	75,08	11,78	11,91	12,11	7,20	7,45	7,46	11.294	11.537	11.894	70,54	71,42	72,05
Purwakarta	74,40	74,67	74,92	12,13	12,18	12,25	8,11	8,13	8,14	12.193	12.619	13.099	72,89	73,43	73,99
Karawang	74,63	74,90	75,16	12,19	12,20	12,21	7,96	8,04	8,05	11.927	12.392	12.942	72,64	73,25	73,82
Bekasi	74,86	75,09	75,33	13,11	13,17	13,18	9,53	9,57	9,76	11.757	12.123	12.500	75,60	76,13	76,80
Bandung Barat	74,59	74,78	75,06	11,89	11,91	12,00	8,22	8,23	8,24	9.044	9.392	9.583	69,82	70,33	70,77
Pangandaran	74,60	74,88	75,11	12,11	12,30	12,31	8,03	8,04	8,10	9.389	9.406	9.654	70,21	70,57	71,03
Kota Bogor	75,21	75,52	75,80	13,43	13,45	13,51	10,63	10,64	10,71	12.058	12.656	13.154	77,68	78,36	79,03
Kota Sukabumi	74,64	74,89	75,11	13,59	13,60	13,62	10,14	10,37	10,38	11.229	11.799	12.252	76,24	77,16	77,69
Kota Bandung	75,26	75,53	75,83	14,23	14,24	14,25	11,00	11,06	11,07	17.639	18.236	18.795	82,75	83,29	83,75
Kota Cirebon	74,87	75,17	75,48	13,14	13,16	13,17	10,33	10,37	10,53	12.087	12.506	12.869	76,89	77,45	78,09
Kota Bekasi	75,60	75,86	76,14	14,11	14,12	14,14	11,44	11,66	11,79	16.239	16.479	16.775	82,52	83,06	83,55
Kota Depok	75,24	75,53	75,82	13,94	13,96	14,11	11,47	11,58	11,59	15.926	16.279	16.640	82,02	82,53	83,05
Kota Cimahi	74,99	75,27	75,55	13,82	13,84	13,85	11,21	11,39	11,52	12.500	12.883	13.278	79,01	79,69	80,30
Kota Tasikmalaya	74,80	75,08	75,31	13,47	13,49	13,50	9,53	9,54	9,63	10.578	11.063	11.431	74,84	75,47	76,03
Kota Banjar	74,48	74,77	74,99	13,25	13,27	13,28	8,78	8,79	8,83	10.967	11.356	11.811	73,93	74,45	75,01
Jawa Barat	74,65	74,91	75,16	12,62	12,68	12,80	8,78	8,83	8,87	11.277	11.695	12.157	73,63	74,24	74,92

Sumber : BPS Kabupaten Bandung, 2025.

Berdasarkan data IPM tersebut, dapat diketahui bahwa IPM Kabupaten Bandung sebesar 74,59 pada tahun 2024, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Namun dari 27 daerah kabupaten kota di Jawa Barat, Kabupaten Bandung berada di peringkat ke-10, masih tertinggal dibanding daerah lain seperti Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar. IPM Kabupaten Bandung juga berada di bawah rata-rata IPM dari 27 daerah di Jawa Barat, termasuk dalam kategori menengah atas. Hal ini menunjukkan bahwa, Kabupaten Bandung masih perlu memperkuat akses pendidikan berkualitas dan pemerataan ekonomi agar bisa mengejar kota-kota besar seperti Kota Bandung atau Kota Depok.

Tabel 1.2 Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Bandung

Jenjang Pendidikan Educational Level	Angka Partisipasi Murni (APM) Net Enrollment Rate		Angka Partisipasi Kasar (APK) Gross Enrollment Ratio	
	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD/MI/Sederajat Primary School	99,70	99,74	103,03	102,84
SMP/MTs/ Sederajat Lower Secondary School	85,00	85,75	98,87	95,56
SMA/SMK/MA/Sederajat Upper Secondary School	49,52	53,50	64,29	74,05

Sumber : BPS Kabupaten Bandung, 2025.

Berdasarkan data APM PK tersebut, diketahui bahwa Kabupaten Bandung telah berhasil mencapai pendidikan dasar yang hampir universal, ditunjukkan oleh APM SD di atas 99%. Namun demikian, partisipasi sekolah terutama jenjang SMP namun belum maksimal, dengan sekitar 15% anak usia SMP belum bersekolah. Demikian pula partisipasi jenjang SMA masih rendah, menjadi tantangan utama dalam peningkatan IPM dan rata-rata lama sekolah.

Persoalan lainnya terkait pendidikan di Kabupaten Bandung terutama terkait SDM tenaga kependidikan, dalam hal ini guru, kekurangan tenaga pendidik dan kondisi fasilitas Pendidikan yang buruk masih dihadapi Kabupaten Bandung (Tim Redaksi Gala, 2022), dari data guru ASN (Aparatur Sipil Negara/PNS) tahun 2021, dari kebutuhan 17.714 guru ASN, baru terpenuhi sekitar 9.364, sehingga kekurangan tenaga guru 8.350 orang (Deddy, 2022).

Berdasarkan berbagai kajian dan data yang telah dipaparkan, jelas bahwa peningkatan kompetensi guru di era digital merupakan kebutuhan mendesak yang tidak dapat diabaikan. Guru tidak hanya dituntut untuk mampu mengoperasikan teknologi, tetapi juga untuk mengintegrasikannya secara efektif dalam proses pembelajaran guna menciptakan pembelajaran yang adaptif, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan abad ke-21. Kompetensi digital menjadi salah satu pilar utama profesionalisme guru, karena melibatkan kemampuan dalam literasi informasi, komunikasi digital, keamanan siber, serta penerapan etika dan kreativitas dalam pembelajaran berbasis teknologi.

Di sisi lain, masih adanya kesenjangan digital antar guru, minimnya pelatihan berkelanjutan, keterbatasan infrastruktur, dan lemahnya etika profesional digital menunjukkan bahwa transformasi pendidikan digital belum sepenuhnya berjalan optimal. Kondisi ini menegaskan perlunya upaya sistematis untuk memperkuat kapasitas guru melalui pengembangan kompetensi digital yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan. Penelitian mengenai kompetensi digital guru, seperti di Kabupaten Bandung, menjadi sangat penting untuk dilakukan. Melalui penelitian ini, dapat diidentifikasi sejauh mana kemampuan digital guru saat ini, kendala yang dihadapi, serta strategi yang paling efektif dalam meningkatkan kompetensi tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan yang lebih adaptif terhadap era digital. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi dasar dalam

merancang program peningkatan kapasitas guru yang lebih terarah, relevan, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, peningkatan kompetensi digital guru bukan hanya berimplikasi pada peningkatan kualitas pembelajaran, tetapi juga pada terciptanya sumber daya manusia unggul yang mampu bersaing di tengah dinamika revolusi industri 4.0 dan menuju masyarakat berpengetahuan di era Society 5.0.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kesenjangan kemampuan digital antar guru
Dalam konteks MBS, kesenjangan kemampuan digital antara guru muda dan guru senior menunjukkan lemahnya fungsi manajemen sumber daya manusia (SDM) di tingkat sekolah. Kepala sekolah dan tim manajemen belum optimal dalam melakukan pemetaan kompetensi dan perencanaan pengembangan profesional berkelanjutan bagi guru.
2. Rendahnya literasi digital dasar dan keamanan siber
Rendahnya literasi digital dan kesadaran keamanan siber mencerminkan belum berjalannya sistem pengawasan dan pembinaan etika profesional digital yang terintegrasi dalam manajemen sekolah. Dalam kerangka MBS, sekolah seharusnya memiliki kebijakan internal untuk menjaga integritas digital, termasuk pelatihan mengenai etika penggunaan teknologi, keamanan data, dan validitas informasi daring.
3. Kurangnya pelatihan digital yang berkelanjutan
Salah satu prinsip MBS adalah pengembangan kapasitas tenaga pendidik secara mandiri dan berkelanjutan. Namun, banyak sekolah belum memiliki program pelatihan internal yang terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan riil guru. Pelatihan digital sering kali bersifat formalitas tanpa tindak lanjut dalam bentuk mentoring atau supervisi kelas digital, sehingga tidak memberikan dampak jangka panjang terhadap peningkatan kompetensi guru.
4. Ketergantungan pada metode konvensional dalam pembelajaran
Manajemen pembelajaran di sekolah belum sepenuhnya menerapkan prinsip inovasi dan partisipasi guru dalam pengembangan model pembelajaran. MBS seharusnya memberi ruang bagi guru untuk

berkolaborasi, berinovasi, dan bereksperimen menggunakan media digital. Namun, lemahnya budaya digital dan kurangnya dukungan manajerial menyebabkan banyak guru tetap nyaman menggunakan metode ceramah tradisional.

5. Keterbatasan sarana dan infrastruktur digital

Dalam perspektif MBS, pengelolaan sarana dan prasarana merupakan bagian penting dari otonomi sekolah. Keterbatasan infrastruktur seperti akses internet dan perangkat digital menunjukkan bahwa sekolah belum mampu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kemitraan eksternal (misalnya dengan pemerintah daerah, swasta, atau komunitas) untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi .

6. Beban administrasi digital yang meningkat

MBS menuntut adanya efisiensi dan efektivitas dalam manajemen administrasi. Namun, digitalisasi tanpa perencanaan justru menciptakan tumpang tindih tugas administratif, di mana guru lebih banyak menghabiskan waktu untuk pelaporan digital daripada inovasi pembelajaran. Hal ini menunjukkan perlunya manajemen sistem informasi sekolah yang terintegrasi, agar proses administrasi dapat mendukung, bukan membebani, kinerja guru.

7. Tantangan etika dan profesionalisme digital guru

Dalam kerangka MBS, sekolah berperan penting dalam membangun budaya organisasi dan etika profesi yang kuat. Kurangnya kesadaran guru terhadap etika digital, seperti penyebaran hoaks atau komunikasi tidak profesional di platform daring, menunjukkan bahwa manajemen sekolah belum maksimal dalam melakukan pembinaan moral dan disiplin digital yang terstruktur. Sekolah perlu mengintegrasikan nilai-nilai etika digital ke dalam kode etik internal dan supervisi guru.

1.3 Fokus Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah, dapat disampaikan bahwa terdapat permasalahan dalam kompetensi digital guru, sehingga penelitian ini akan difokuskan pada bagaimana urgensi kompetensi digital bagi guru, serta faktor pendukung dan penghambat peningkatan kompetensi digital guru. Selain itu, lokus penelitian difokuskan pada wilayah-

wilayah di Kabupaten Bandung, dengan waktu penelitian difokuskan pada tahun 2020-2025.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian fokus permasalahan, tujuan penelitian yaitu menganalisis urgensi kompetensi digital bagi guru, faktor pendukung dan penghambat peningkatan kompetensi digital guru.

1.3 Metode Penulisan

Penelitian kualitatif dalam bidang pendidikan merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam mengenai fenomena pendidikan secara alami (Syafei, 2025). Metode ini sangat relevan ketika meneliti kompetensi digital guru, karena kompetensi digital tidak hanya terkait kemampuan teknis menggunakan perangkat atau aplikasi, tetapi juga melibatkan sikap, motivasi, etika, dan adaptasi pedagogi guru terhadap teknologi.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*study literature*). Studi Pustaka yaitu pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dikaji (Nazir, 2011).

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Urgensi Kompetensi Digital Guru

Beberapa penelitian terdahulu mengemukakan bahwa literasi digital guru masih rendah sehingga relevan guru untuk memiliki kompetensi digital yang urgensinya dapat meningkatkan kualitas, profesionalisme dan capaian pembelajaran. Literasi digital guru merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di era Revolusi Industri 4.0. Penelitian oleh [Fauziddin dan Mufarizuddin \(2018\)](#) menunjukkan bahwa literasi digital guru masih bervariasi, sebagian besar literasi digital guru masih rendah terutama pada pendidikan anak usia dini (PAUD). Pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran terbukti mampu mendukung perkembangan kognitif anak secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan literasi digital menjadi kebutuhan mendasar bagi guru agar proses pembelajaran dapat disesuaikan dengan karakteristik peserta didik yang kini semakin melek teknologi.

[Mas'ud et al. \(2022\)](#) menemukan bahwa banyak guru, terutama di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan kalangan guru senior, mengalami kesulitan dalam memanfaatkan platform digital seperti Google Classroom, Zoom, serta berbagai aplikasi pembelajaran daring. Ketimpangan literasi digital ini sering kali terjadi antar generasi guru, sehingga berdampak pada efektivitas pembelajaran daring maupun pelaksanaan digitalisasi administrasi sekolah. Selain itu, rendahnya literasi digital dasar dan kesadaran terhadap keamanan siber turut memperburuk situasi. [Rahim et al. \(2023\)](#) menunjukkan bahwa calon guru masih lemah dalam memahami keamanan data, etika digital, serta validitas sumber informasi daring. Akibatnya, muncul risiko penyalahgunaan data, plagiarisme digital, dan kurangnya profesionalisme dalam penggunaan teknologi pendidikan.

Lebih lanjut, [Rizkiansyah et al. \(2025\)](#) menyoroti bahwa pelatihan digital bagi guru sering kali hanya bersifat seremonial, tidak terstruktur, dan tidak berkelanjutan. Kondisi ini menyebabkan peningkatan kompetensi guru berhenti pada tataran teknis tanpa diiringi penguatan praktik pedagogi digital yang berkesinambungan. Sejalan dengan itu, [Pibina et al. \(2025\)](#) mencatat bahwa sebagian besar guru masih bergantung pada metode konvensional seperti ceramah, dan kurang mampu mengintegrasikan media digital dalam

pembelajaran. Hal ini mengakibatkan proses pembelajaran menjadi kurang interaktif dan tidak relevan dengan karakteristik peserta didik yang merupakan generasi *digital-native*.

Faktor eksternal seperti keterbatasan sarana dan infrastruktur juga memperparah kesenjangan kemampuan digital guru. Menurut [Amelia dan Fadila \(2024\)](#), banyak sekolah di daerah tertinggal yang menghadapi kendala berupa akses internet yang tidak stabil serta minimnya perangkat teknologi. Keterbatasan ini tidak hanya menghambat implementasi pembelajaran berbasis digital, tetapi juga menurunkan motivasi guru untuk berinovasi. Selain itu, [Khodijah \(2018\)](#) menyoroti meningkatnya beban administrasi digital yang harus ditanggung guru seiring dengan digitalisasi sekolah. Aktivitas seperti input data dan laporan daring sering kali menyita waktu, sehingga guru lebih fokus pada urusan administratif dibanding pengembangan strategi pembelajaran digital yang kreatif. Terakhir, [Aulia et al. \(2025\)](#) menekankan pentingnya kesadaran etika dan profesionalisme digital di kalangan guru. Kurangnya pemahaman tentang jejak digital dan etika interaksi daring kerap menimbulkan pelanggaran etika, seperti penyebaran informasi tidak valid atau komunikasi tidak profesional di platform pendidikan.

[Indrawan \(2019\)](#) menekankan bahwa guru idealnya menguasai lima kompetensi digital utama: *educational competence* (pembelajaran berbasis teknologi), *competence of technological commercialization* (dukungan terhadap inovasi peserta didik), *competence in globalization* (penyelesaian masalah berbasis budaya), *competence in future strategies* (prediksi tren masa depan), dan *counselor competence* (penanganan masalah peserta didik). Kompetensi-kompetensi ini menegaskan bahwa literasi digital guru tidak hanya terbatas pada penggunaan teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan pedagogis, profesional, dan sosial untuk mendukung pendidikan yang holistik.

Studi kasus di SDN Bandung 1 mengungkapkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka membutuhkan kompetensi digital guru yang kuat. Guru yang mengikuti pelatihan dan kolaborasi digital menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan menggunakan media pembelajaran digital. Namun, hambatan infrastruktur masih menjadi tantangan, sehingga dukungan sistemik diperlukan untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi ([Triwahyuni et al., 2025](#)).

Secara keseluruhan, literatur menunjukkan bahwa literasi digital guru masih perlu ditingkatkan secara sistematis melalui pelatihan, pengembangan

profesional, dan dukungan teknologi. Kompetensi digital bukan hanya kemampuan teknis semata, tetapi juga mencakup integrasi teknologi dalam praktik pembelajaran yang efektif, adaptif, dan inovatif. Dengan meningkatnya literasi dan kompetensi digital guru, proses pendidikan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan peserta didik, relevan dengan perkembangan global, serta mampu menghadapi tantangan pendidikan di era digital.

Merujuk “UU no. 14 tahun 2005 guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pasal 7 ayat 1d menyebutkan profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas, salah satunya adalah keharusan memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas (Sastradiharja dan Firman 2022). Sedangkan pasal 20c mengartikan kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Pelaksanaan tugas keprofesionalan seorang guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni” (UU Republik Indonesia no. 14 tahun 2005).

Standar kompetensi guru ini secara utuh terdiri dari empat kompetensi utama yaitu kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru. Standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti yang dikembangkan menjadi kompetensi guru pada masing-masing jenjang pendidikan: anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (Permendikbud no. 16 tahun 2007). Kompetensi pedagogis mencakup kompetensi inti: “Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual; Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik; Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu; Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik; Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran; Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki; Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta

didik; Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar (Andriani, 2016).

Pada proses belajar yang berpusat pada peserta didik, guru tidak hanya sebagai transmitter tetapi guru membantu secara terus menerus untuk menghubungkan pada kerangka yang lebih luas. Guru juga sebagai pemandu belajar, konselor, *role model*. Guru dengan begitu bukan spesialis yang sempit tetapi sebagai *knowledge worker*, dan seorang pembelajar sepanjang hayat. Kesempurnaan proses pengajaran guru dan murid ketika mereka mampu berperan sebagai partner, bertanya dan menyelidiki bersama-sama. Hubungan ini Aristoteles menggambarkan sebagai moral persahabatan, sedangkan St. Thomas Aquinas (2014) menyebut jenis pengajaran ini dengan "tindakan mencintai dan kasih sayang"

Kebutuhan guru pada aspek digital diperlukan sebagai landasan informasi yang tepat serta akurat (keadaan yang sebenarnya) yang dapat mendukung proses pembelajaran (Silvana et al., 2019). Era digital menuntut guru lebih banyak berperan dalam pembelajaran. Tari dan Hutapea (2020) menyebut beberapa guru terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu:

Tabel 2.1 Tugas dan Kompetensi Guru

Tugas utama	Peran	Kompetensi	Tanggungjawab
Professional; kemanusiaan; kemasyarakatan	Belajar mengajar; administrasi; guru sebagai pribadi dan psikologis.	Kepribadian; paedagogis; professional; sosial	Intelektual; profesi; sosial; moral spiritual; pribadi.

Sumber : Tari dan Hutapea, 2020.

Keterbukaan informasi yang luas serta cukup fleksibel berdampak pada cara pandang masyarakat yang luas pula. Kompetensi digital diperlukan agar tidak tertinggal dan dapat menjawab tantangan dalam perkembangan global yang serba cepat (Fuaddudin, 2020). Peserta didik saat ini adalah generasi *Digital Native* atau biasa disebut dengan generasi digital. Hal ini dikarenakan mereka sudah mengenal teknologi sejak lahir. Pendidik harus merespons hal ini serta mampu mengidentifikasi kebutuhan peserta didik dan pengguna jasa pendidikan yang saat ini lekat dengan dunia digital (Surya, 2017).

Indrawan (2019) mengatakan bahwa setidaknya terdapat 5 (lima) kompetensi yang harus dikuasai guru pada saat ini, yaitu: pertama, *educational*

competence (pembelajaran berbasis internet sebagai basic skill); kedua, *competence of technological commercialization* (dukungan terhadap karya inovasi peserta didik); ketiga, *competence in globalization* (mampu menyelesaikan permasalahan berbasis budaya); keempat, *competence in future strategies* (memprediksi arah depan); dan kelima, *counselor competence* (perkembangan zaman merupakan salah satu problematika dalam diri peserta didik). Keseluruhan kompetensi ini menuntut peran teknologi di dalamnya. Dengan kata lain, peran digitalisasi pembelajaran diperlukan sebagai upaya memaksimalkan hasil belajar.

Blyznyuk dan Tetyana dalam [Guru Inovatif \(2024\)](#) menyatakan 5 kriteria kompetensi digital yang harus di miliki oleh guru pada abad ini:

1. Informasi
Sebagai seorang guru yang memiliki latar belakang intelektualitas yang baik, maka dalam memasuki era digital, guru harus pandai dalam mencari dan menyaring informasi yang akan disajikan kepada murid. Guru dapat saja menggunakan media sosial ataupun laman (*website*) dalam mencari informasi sebagai bahan ajar, namun penting untuk melakukan *cross-checking* fakta dan pastikan penyedia informasi dapat dipercaya.
2. Komunikasi
Hadirnya teknologi tentu telah mempermudah kita dalam berbagai aspek, salah satunya dalam menjalin komunikasi. Sebagai seorang guru di era digital ini, tentu perlu untuk mampu memanfaatkan produk digital, seperti media sosial untuk menjalin komunikasi dan interaksi bersama dengan murid. Hal ini dapat memperkuat interaksi serta keterikatan murid dan guru, baik saat proses belajar mengajar ataupun di luar sekolah.
3. Konten edukasi
Di dunia yang serba mudah dan instan ini, guru justru dituntut untuk semakin kreatif agar murid dapat terus tertarik dan memiliki minat tinggi dalam belajar. Namun, dengan dunia yang saat ini memberikan berbagai kemudahan, guru juga semakin mudah dalam merangkai kreativitas dengan memanfaatkan berbagai media teknologi. Salah satunya adalah dengan membuat konten edukasi. Konten yang bersifat edukasi ini dapat berupa video pembelajaran yang dikemas dengan pembawaan yang lebih santai dan interaktif dengan siswa.
4. Keamanan
Salah satu tanggung jawab guru di tengah era digital ini adalah mengawasi dan mengontrol paparan teknologi terhadap siswa. Penting sekali bagi guru untuk memiliki kemampuan untuk memastikan bahwa anak murid tetap aman dari paparan buruk teknologi dan internet.
5. Pemecahan masalah
Proses belajar mengajar tidak selamanya berjalan mulus, terkadang terdapat beberapa kendala yang muncul tanpa mampu diprediksi sebelumnya. Oleh karena itu, guru perlu memiliki kemampuan untuk memanfaatkan teknologi dalam proses mencari solusi dan

memecahkan masalah. Tentu, guru juga perlu memastikan bahwa sumber informasi atas pemecahan masalah ini terpercaya.

Seorang pendidik dituntut untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pendidik idealnya menguasai terlebih dahulu penguasaan teknologi dari pada peserta didik. Titik temu antara guru dan murid akan pincang apabila keduanya tidak bertemu dalam satu titik yang sama. Guru berbicara 3.0 sementara murid sudah di 4.0. Tantangan guru semakin berat dikarenakan penguasaan teknologi berperan dalam menciptakan kualitas pendidik, yang pada akhirnya berimbas pula pada kualitas lulusan peserta didik (Nuryani dan Handayani, 2020). Lebih lanjut dikatakan bahwa Revolusi Industri 4.0 menuntut pendidikan tidak hanya berbicara pada aspek pemerataan pendidikan, namun juga pemerataan mutu pendidikan.

Kompetensi Guru dimasa pandemi Covid-19 adalah kompetensi penguasaan literasi dan IPTEK. Hal ini didapatkan melalui kompetensi digital, dimana eksplorasi terhadap media digital diintegrasikan dalam setiap kebijakan lembaga pendidikan (Sudrajat, 2025). Kompetensi literasi merupakan salah satu bagian dari kompetensi digital, dimana kompetensi literasi bagi seorang pendidik menurut (Asari et al., 2019) mencakup 10 (sepuluh) tahap, yaitu: akses, seleksi, memahami, analisis, verifikasi, evaluasi, distribusi, produksi, partisipasi, dan kolaborasi. Penguasaan terhadap teknologi atau kompetensi digital seorang pendidik diperlukan dalam mempersempit jarak kesenjangan pesatnya laju informasi (Suryanti dan Wijayanti, 2018). Keraguan dan rasa gugup saat bersinggungan langsung dengan teknologi dapat berkurang melalui pelatihan maupun interaksi yang berkesinambungan. Digitalisasi sistem pendidikan pada dasarnya adalah respons dari pendidikan 4.0, sejalan dengan revolusi industri 4.0, dimana digitalisasi sistem pendidikan ini menuntut guru memiliki kemampuan tambahan, yaitu Kompetensi Digital (Rohmah, 2019).

Kompetensi digital menurut Prayogi (2020) meliputi beberapa bentuk, yaitu: *information* (kemampuan literasi); *communication* (kemampuan berinteraksi melalui teknologi dan media digital); *educational contents creation* (kemampuan menciptakan konten atau media pembelajaran secara digital); *security* (kemampuan memberikan perlindungan terhadap dampak konten atau media pembelajaran); dan *educational problem solving* (kemampuan mengatasi masalah

terkait pembelajaran berbasis teknologi). Pada akhirnya, baik pendidik maupun peserta didik memahami nilai positif serta negatif dari suatu pembelajaran berbasis teknologi atau digital, serta mampu memaksimalkan teknologi yang ada.

Buku dapat digantikan oleh teknologi, namun Guru tidak dapat tergantikan (Notanubun, 2019). Hal inilah yang selanjutnya menjadi dasar karakteristik guru abad 21, dimana karakter seorang guru ditransformasikan kepada setiap perubahan teknologi dan digitalisasi. Kompetensi digital menurut (Ismail et al., 2020) memerlukan kesadaran dari pendidik bahwa pendidik secara sadar dan nyata merubah sistem pembelajaran yang lebih relevan dengan keadaan yang diinginkan peserta didik dan masyarakat.

Masa pandemi Covid-19 memaksa orang tua menciptakan lingkungan yang optimal bagi pendidikannya. Di sisi lain pendidik dipaksa menjadi fasilitator yang mampu merencanakan proses optimalisasi perkembangan anak (Sari et al., 2020). Sementara bagi guru menurut Wardinur dan Mutawally (2019) diperlukan adanya pelatihan, dimana hal ini pada dasarnya merupakan salah satu kebutuhan pokok seorang pendidik. Permasalahan yang sering terjadi sering kali pelatihan menunggu waktu yang tepat, secara resmi dan bersertifikat. Padahal melihat kenyataan yang ada saat ini, pelatihan lebih diarahkan pada forum-forum terbatas yang berorientasi pada hasil yang secara nyata bermanfaat.

Salah satu bentuk pendidikan adalah dengan melalui pendekatan konstruktif, dimana peserta didik menjadi fokus utama (*student centered*). Namun pada kenyataannya pendekatan konstruktif berpusat pada guru (*teacher centered*). Kondisi ini salah satunya dipengaruhi oleh ketidaksiapan guru dalam menghadapi tantangan pembelajaran (Anggraini et al., 2021). Disisi lain, diperlukan kesiapan pula bagi orang tua dalam beradaptasi terhadap perkembangan dan pemanfaatan teknologi (Karnita & Sumarni, 2021). Dalam sudut pandang lain, terkait dengan revolusi industri 4.0, Guru dalam pandangan kompetensi digital menempatkan dirinya tidak lagi sebagai satu-satunya sumber belajar, namun para siswa dapat mempelajari serta menguasai hal-hal yang belum atau tidak dikuasai oleh guru (Afif, 2019). Salah satu dampak yang nyata terlihat akibat tuntutan kompetensi digital ini adalah adanya perbedaan dalam perencanaan, strategi, metode, serta teknik pembelajaran.

Khaddage et al. (2016) mengungkapkan bahwa sistem pembelajaran adaptif berbasis kecerdasan buatan mampu mempersonalisasi materi

pembelajaran sesuai tingkat pemahaman siswa. [Novayanti et al. \(2023\)](#) juga menegaskan bahwa pengembangan profesional guru merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Pengetahuan terhadap literasi digital untuk konteks kompetensi pedagogis guru pada pola pembelajaran *knowledge based society* kenyataannya diperlukan. Keluasan wawasan guru mendorong minat belajar siswa untuk lebih mendalami materi. Pemahaman tersebut memiliki arti penting bagi keragaman gaya belajar siswa dalam satu kelas. Kemahiran guru dalam menggunakan TIK tidak hanya ditentukan oleh penguasaan mereka terhadap teknologi digital sebagai sumber daya dan media pembelajaran, tetapi juga oleh kecekatan mereka dalam menggabungkan konten digital ke dalam pengajaran literasi ([Hapsari et al., 2021](#)). Misalnya, dalam pembelajaran mata pelajaran Geografi mengenai lapisan bumi maka guru dapat menggunakan literasi saintifik dengan mendorong siswa memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, memprediksi fenomena alam. Di sini, memadukan pendekatan berbagai literasi yang sesuai sangat diperlukan sehingga memiliki kemampuan *inventing thinking* maupun komunikasi efektif ([Nurhosen et al., 2024](#)).

Guru di era digital diharapkan mampu melindungi anak-anak dari ancaman revolusi teknologi digital, namun tidak menghalangi potensi manfaat yang ditawarkan. Posisi, tanggung jawab, dan pekerjaan pendidik ditentukan oleh empat kompetensi. Kompetensi sosial dan kepribadian guru pada dasarnya menggambarkan sosok pendidik, tetapi dalam dunia yang ideal, guru perlu mengubah paradigma untuk mempunyai kompetensi pedagogis dan profesional yang diperlukan untuk menjadi pendidik yang efektif. Revolusi teknologi digital dilihat oleh para pendidik sebagai kesempatan untuk membekali siswa mereka dengan keterampilan dan pola pikir yang diperlukan untuk menyambut era baru dengan penuh semangat. Mereka mendorong para siswa untuk mengambil peran aktif dan konstruktif dalam beradaptasi dengan perubahan ini dan menyelamatkan peradaban ([Kusumah et al., 2018](#)).

Profesi guru pada dasarnya bukan jenis pekerjaan yang ringan, jika terdapat kegagalan dalam mendidik seorang siswa maka perlu mempertanyakan kompetensi yang dimiliki. Penjabaran kompetensi inti guru menjadi kompetensi dasar berdasarkan jenjang pendidikan ataupun berdasarkan mata pelajaran yang diampu tidak semua guru sanggup memenuhinya secara total dan utuh. Namun

hal tersebut tidak berarti guru tidak berkesempatan menjadi guru ideal di era digital ini (Sibuae et al., 2023). Guru di mana pun dan mata pelajaran apa pun yang diampu tetap memiliki kewajiban untuk mengembangkan diri seperti misalnya ikut serta dalam pelatihan-pelatihan, seminar, membaca buku, mengakses informasi terkait keprofesian dan pendidikan terkini. Kesiapan guru di berkontribusi pada pendidikan di era digital perlu adanya dorongan dan arahan yang tepat dan jelas, sehingga guru tidak hanya menjadi robot kurikulum terbelenggu dan tenggelam dalam tuntutan administratif. Pendidikan tidak sama dengan pengajaran, guru perlu adanya sudut pandang bahwa pendidikan sebagai bagian dari proses bukan sekadar hasil, sehingga pengalaman mengajar dapat menginspirasi pendidik-pendidik lain di masa mendatang (Cahyadi 2019).

2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat

Komisi Eropa (*European Commission*) (2019) mengelompokkan konsep kompetensi digital ke dalam lima istilah utama, yaitu *Digital Literacy*, *Digital Competence*, *e-Literacy*, *e-Skills*, dan *e-Competence*. Penggunaan istilah-istilah tersebut menekankan pada kemampuan individu dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara efektif, yang mencakup keterampilan untuk mencari, mengevaluasi, menyimpan, menghasilkan, menyajikan, serta bertukar informasi. Selain itu, kompetensi digital juga mencakup kemampuan berkomunikasi dan berpartisipasi dalam jejaring kolaboratif berbasis internet (From, 2017; Ghomi & Redecker, 2019).

Kompetensi digital sendiri termasuk ke dalam salah satu dari delapan kompetensi kunci pembelajaran sepanjang hayat (*key competences for lifelong learning*) sebagaimana dinyatakan oleh Treinjak dan Andelic (2016). Di Indonesia, upaya penguatan kompetensi digital diakomodasi melalui program Making Indonesia 4.0, yang berfokus pada pembangunan infrastruktur dan sumber daya digital untuk mempercepat kemajuan nasional (Kemenperin RI, 2019).

Kondisi ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi peningkatan kemampuan digital, khususnya bagi guru agar memiliki daya saing di era pendidikan 4.0 (Barni, 2019). Dalam konteks tersebut, mutu pendidikan suatu negara sangat dipengaruhi oleh kualitas tenaga pendidiknya. Karena itu, guru dituntut untuk bersikap adaptif terhadap perkembangan teknologi serta menguasai keterampilan yang relevan dengan tantangan global (Ellahi et al., 2019).

Pengelolaan pembelajaran yang profesional sesuai dengan tuntutan pendidikan 4.0 mengharuskan guru mampu menggunakan dan mengembangkan perangkat digital secara kreatif agar proses pembelajaran berlangsung efektif (Akarawang et al., 2015). Efektivitas pembelajaran juga harus sejalan dengan dinamika perubahan tren dan pesatnya arus informasi digital, khususnya di jenjang sekolah dasar, sehingga guru perlu memiliki kemampuan yang proporsional dalam merespons perkembangan tersebut (Sharma, 2019).

Perkembangan kompetensi digital guru dalam konteks pendidikan 4.0 tentu tidak terjadi secara otomatis, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Keberhasilan guru dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran sangat bergantung pada adanya dukungan dari aspek internal maupun eksternal, seperti ketersediaan fasilitas, pelatihan, kebijakan pendidikan, serta kesiapan individu dalam beradaptasi dengan perubahan digital. Di sisi lain, masih terdapat sejumlah kendala yang dapat menghambat peningkatan kompetensi tersebut, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, dan kurangnya motivasi untuk berinovasi dalam pembelajaran. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi secara komprehensif faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan kompetensi digital guru, agar strategi peningkatan profesionalisme tenaga pendidik dapat dirancang secara tepat dan berkelanjutan.

Beberapa faktor pendukung dalam peningkatan kompetensi guru, diidentifikasi sebagai berikut :

1. Tingkat penggunaan internet yang relatif tinggi; tingginya persentase pengguna internet memberi peluang guru mengakses sumber belajar, pelatihan daring, dan platform kolaborasi. Data BPS Kab. Bandung menunjukkan persentase pengguna internet yang signifikan pada 2024 penduduk berumur 5 tahun ke atas Pengguna internet di Kabupaten Bandung menurut jenis kelamin Laki-laki 75,40% dan Perempuan 69,73% (BPS Kabupaten Bandung, 2025).
2. Adanya program pelatihan dan kolaborasi perguruan tinggi; universitas lokal seperti UPI dan organisasi guru aktif menyelenggarakan diklat/ kursus *coding*, AI, dan platform pembelajaran yang meningkatkan keterampilan praktis guru (Humas UPI, 2025). Program pelatihan, workshop, atau bimbingan teknis yang berkelanjutan dapat

meningkatkan literasi dan keterampilan digital guru (Ghomi dan Redecker, 2019). Guru yang rutin mengikuti pelatihan cenderung lebih percaya diri dalam menggunakan TIK untuk kegiatan pembelajaran, sehingga tercipta praktik pembelajaran yang lebih interaktif dan efektif.

3. **Sarana dan Platform dan inisiatif nasional/regional (<https://e-learning.bandungkab.go.id>); platform** yang digunakan oleh guru di Kabupaten Bandung , membantu peningkatan kompetensi lewat modul, komunitas praktik, dan materi siap pakai. Studi kasus penggunaan Platform Merdeka Mengajar melaporkan kontribusi terhadap perubahan kompetensi guru di beberapa SMP di Kabupaten Bandung (Faidah, 2025). Ketersediaan perangkat digital, koneksi internet, serta sumber belajar berbasis TIK menjadi faktor utama yang mempermudah guru dalam mengimplementasikan pembelajaran berbasis teknologi. Menurut Ertmer (1999), akses yang memadai terhadap teknologi meningkatkan peluang guru untuk bereksperimen dan mengembangkan inovasi dalam proses belajar mengajar.

Gambar 2.1 E-learning Kabupaten Bandung

Sumber : bandungkab.go.id, 2025.

4. Komunitas profesional dan jejaring guru; keberadaan komunitas lintas-sekolah/organisasi guru (ORGI, PGRI, kelompok MGMP, dsb.)

memfasilitasi berbagi praktik baik dan pelatihan informal sehingga mempercepat adopsi teknologi (ORGI Bandung, 2025).

5. Digitalisasi administrasi dan rapor digital; inisiatif digital di madrasah/sekolah mendorong kebutuhan dan motivasi guru untuk meningkatkan literasi digital karena berkaitan langsung dengan tugas profesional (Lisartika, 2025).

Berikut disampaikan faktor penghambat peningkatan kompetensi digital :

1. Kesenjangan akses antar wilayah dan rumah tangga, meskipun proporsi pengguna internet tinggi secara umum, ada disparitas akses (perbedaan antar kecamatan / rumah tangga) yang menghambat pembelajaran digital merata; data akses perangkat/internet menunjukkan variasi antar wilayah. Tidak semua sekolah memiliki akses yang memadai terhadap perangkat digital, jaringan internet yang stabil, atau sumber belajar berbasis TIK. Kondisi ini menjadi hambatan utama bagi guru untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran (Sharma, 2019).
2. Tingkat literasi digital masyarakat & guru yang masih bervariasi , penelitian menemukan literasi digital pada level sedang atau rendah pada sebagian guru/masyarakat; ini memperlambat penguasaan kemampuan digital yang lebih kompleks (Nasionalita dan Nugroho, 2020; Mariane dan Indriane, 2025). Guru yang belum terbiasa menggunakan teknologi atau kurang memiliki keterampilan digital akan kesulitan memanfaatkan perangkat TIK secara optimal. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya inovasi dalam metode pengajaran dan menurunkan efektivitas pembelajaran (From, 2017).
3. Keterbatasan pelatihan berkelanjutan dan fokus pedagogis; banyak pelatihan bersifat satu kali/teknis; belum semua pelatihan menekankan integrasi pedagogis (TPACK) atau pendampingan jangka panjang sehingga transfer ke praktik pembelajaran sering kurang (Faidah, 2025).
4. Beban kerja dan waktu guru; waktu untuk mengikuti pelatihan, bereksperimen dengan alat baru, dan menyusun materi digital terbatas karena beban administratif dan tugas pengajaran, ini sering disebut sebagai hambatan praktis dalam studi lapangan (Solihat, 2023). Guru sering kali dihadapkan pada beban administrasi dan tuntutan kurikulum

yang padat, sehingga waktu yang tersedia untuk belajar dan berlatih penggunaan teknologi menjadi terbatas. Kondisi ini menghambat peningkatan kompetensi digital secara berkelanjutan (Tretnjak dan Andelic, 2016).

5. Kepemimpinan dan dukungan sekolah yang belum merata, tingkat dukungan kepala sekolah/kepala madrasah (manajerial dan fasilitas) berbeda-beda; sekolah dengan kepemimpinan pro-digital menunjukkan kemajuan lebih pesat dibanding yang tidak. Studi di Madrasah menunjukkan pengaruh manajerial terhadap kinerja terkait digitalisasi (Lisartika, 2025). Minimnya dorongan dari pimpinan sekolah atau kurangnya insentif untuk penggunaan teknologi dapat mengurangi motivasi guru dalam mengembangkan keterampilan digitalnya (Barni, 2019).

Mencermati salah satu faktor penghambat yaitu kepemimpinan dalam institusi pendidikan, menjadi aspek krusial dimana lembaga pendidikan dipandang membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki visi dan literasi digital yang memadai. Hal ini dengan kata lain dibutuhkan kepemimpinan yang responsif. Relevan dikatakan bahwa seorang pemimpin yang efektif adalah seorang yang responsif. Artinya, selalu tanggap terhadap setiap persoalan, kebutuhan, harapan, dan impian dari mereka yang dipimpinnya. Selain itu, pemimpin selalu aktif dan proaktif dalam mencari solusi dari setiap permasalahan ataupun tantangan yang dihadapi. Seorang pemimpin yang efektif adalah seorang pelatih atau pendamping bagi orang-orang yang dipimpinnya (*performance coach*). Artinya, pemimpin memiliki kemampuan untuk menginspirasi dan mendorong bawahannya dalam menyusun perencanaan (termasuk rencana kegiatan, target atau sasaran rencana, kebutuhan sumber daya, dan sebagainya) melakukan kegiatan sehari-hari seperti monitoring dan pengendalian, serta mengevaluasi kinerja dari bawahannya (Sumantri, 2014).

Seorang pemimpin sekolah yang memiliki visi dan literasi digital yang memadai berperan penting dalam mendorong pengembangan kompetensi digital guru. Kepemimpinan yang responsif memastikan bahwa kebutuhan guru terkait teknologi pendidikan, pelatihan digital, dan integrasi media pembelajaran modern dapat segera diidentifikasi dan ditangani. Dengan kata lain, pemimpin yang

proaktif dapat menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung inovasi digital, menyediakan sarana-prasarana yang memadai, dan mengarahkan guru untuk memanfaatkan teknologi secara efektif dalam proses pembelajaran.

Selain itu, pemimpin yang berperan sebagai performance coach mampu membimbing guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran berbasis digital. Misalnya, pemimpin dapat mendorong guru untuk menyusun RPP digital, memanfaatkan platform daring, atau mengintegrasikan aplikasi pembelajaran interaktif, sekaligus memberikan umpan balik konstruktif untuk meningkatkan kemampuan digital guru.

Dengan demikian, kepemimpinan yang efektif dan literasi digital pimpinan sekolah secara langsung berpengaruh pada tingkat kompetensi digital guru, baik dari sisi teknis, pedagogis, maupun profesional. Tanpa dukungan kepemimpinan yang responsif dan visioner, upaya peningkatan kompetensi digital guru cenderung terhambat, karena guru membutuhkan arahan, motivasi, dan penguatan praktik digital yang berkelanjutan.

Temuan ini menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi digital guru bukan sekadar soal penyediaan infrastruktur atau pelatihan teknis, melainkan hasil interaksi kompleks antara akses teknologi, motivasi individu, kualitas program pelatihan, dukungan jejaring profesional, dan kebijakan manajerial sekolah. Strategi peningkatan kompetensi digital yang efektif perlu bersifat holistik, mengintegrasikan aspek teknis, pedagogis, dan manajerial, serta mempertimbangkan konteks sosial dan geografis guru. Dengan kata lain, keberhasilan implementasi pendidikan berbasis teknologi sangat tergantung pada sinergi antara sumber daya, kapasitas individu, dan sistem pendukung di lingkungan pendidikan.

2.3 Implikasi dan Strategi

Rendahnya literasi digital guru memiliki implikasi langsung terhadap kualitas pembelajaran, profesionalisme guru, dan kesiapan siswa menghadapi era digital. Guru yang belum menguasai teknologi berpotensi tertinggal dalam menerapkan pendekatan pembelajaran inovatif, seperti *blended learning* dan *project-based learning*. Implikasi akademisnya, pembelajaran menjadi kurang relevan dengan karakteristik peserta didik generasi digital (*digital native*), sehingga menurunkan keterlibatan siswa dan efektivitas proses belajar.

Selain itu, dalam konteks kebijakan pendidikan, rendahnya kompetensi digital guru memperlambat implementasi Kurikulum Merdeka yang menuntut kreativitas dan kemandirian dalam penggunaan teknologi pendidikan. Implikasi sosialnya adalah munculnya kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah, terutama antara daerah perkotaan (misalnya Kota Bandung) dan perdesaan (Kabupaten Bandung), yang berbeda dalam akses, pelatihan, dan dukungan infrastruktur.

Literasi digital guru memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek pendidikan, mulai dari proses pembelajaran hingga sistem pendidikan secara keseluruhan. *Pertama*, terkait proses pembelajaran, rendahnya literasi digital guru menyebabkan pembelajaran cenderung bersifat tradisional dan berpusat pada guru, sehingga potensi teknologi digital untuk meningkatkan keterlibatan, interaktivitas, dan personalisasi pembelajaran tidak termanfaatkan secara optimal. Akibatnya, siswa menjadi lebih pasif, kurang terlatih dalam berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan *problem solving*, serta kurang terbiasa mengeksplorasi pengetahuan melalui berbagai media digital.

Kedua, dari sisi profesionalisme guru, guru yang tidak menguasai kompetensi digital akan menghadapi kesulitan dalam mengikuti pelatihan daring, membuat bahan ajar interaktif, maupun berkolaborasi melalui platform digital profesional. Kondisi ini berdampak pada stagnasi pengembangan profesional, menurunnya motivasi untuk berinovasi, serta melemahnya daya saing guru di era pendidikan global yang menuntut adaptasi cepat terhadap perkembangan teknologi dan informasi.

Ketiga, dampaknya terhadap capaian siswa juga cukup signifikan. Rendahnya kompetensi digital guru membatasi variasi metode pembelajaran dan inovasi dalam kegiatan belajar mengajar. Siswa pun kurang terlatih memanfaatkan teknologi sebagai sarana eksplorasi, pembelajaran mandiri, dan inovasi, sehingga persiapan mereka menghadapi dunia kerja maupun pendidikan tinggi yang berbasis digital menjadi terbatas. Hal ini berimplikasi pada kesiapan generasi muda dalam menghadapi tantangan pendidikan dan profesional yang semakin terdigitalisasi.

Keempat, dari perspektif sistem pendidikan daerah, ketimpangan literasi digital antar sekolah, khususnya di Kabupaten Bandung, berpotensi memperlebar kesenjangan mutu pendidikan. Sekolah dengan fasilitas TIK memadai dan guru

yang kompeten secara digital mampu beradaptasi lebih cepat dan mengoptimalkan proses pembelajaran dibandingkan sekolah di daerah terpencil yang terbatas infrastruktur dan sumber daya manusianya. Kondisi ini menekankan perlunya strategi pemerintah daerah dan lembaga pendidikan untuk memastikan pemerataan literasi digital, sehingga kualitas pendidikan tidak hanya terpusat pada sekolah-sekolah tertentu, tetapi merata di seluruh wilayah.

Peningkatan kompetensi digital guru menjadi sebuah urgensi dalam menghadapi era pendidikan berbasis teknologi dan Revolusi Industri 4.0. Guru yang memiliki literasi digital yang tinggi mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang lebih interaktif, inovatif, serta sesuai dengan kebutuhan generasi digital. Strategi peningkatan kompetensi digital dapat dilakukan melalui berbagai jalur, seperti pelatihan formal bersertifikat, *workshop*, seminar, maupun program pengembangan profesional berkelanjutan yang berbasis praktik langsung di kelas dan pemanfaatan platform digital. Selain itu, kolaborasi antar guru, berbagi praktik terbaik melalui komunitas profesional digital, serta akses terhadap sumber belajar digital yang relevan menjadi langkah strategis untuk memperluas wawasan dan keterampilan digital guru.

Urgensi peningkatan kompetensi digital guru juga berkaitan erat dengan kualitas pendidikan dan kesiapan siswa menghadapi dunia global. Guru yang mampu menguasai teknologi informasi dan komunikasi dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal, adaptif, dan memfasilitasi pengembangan keterampilan abad ke-21, termasuk berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan kemampuan *problem solving*. Dengan kata lain, kompetensi digital guru tidak hanya menjadi keahlian teknis semata, tetapi juga bagian integral dari profesionalisme guru yang mempengaruhi kualitas capaian siswa.

Selain itu, peningkatan kompetensi digital guru juga menjadi instrumen penting dalam pemerataan pendidikan di tingkat daerah. Sekolah yang memiliki guru kompeten secara digital dapat mengoptimalkan potensi fasilitas TIK, memperluas akses belajar bagi siswa, dan mengurangi kesenjangan pendidikan antara sekolah perkotaan dan daerah terpencil. Dengan demikian, penguasaan kompetensi digital menjadi syarat utama bagi guru untuk tetap relevan, adaptif, dan berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang mampu membimbing siswa menghadapi tantangan pendidikan dan profesi di era digital.

Secara keseluruhan, literasi digital guru bukan lagi sekadar kemampuan

tambahan, melainkan kebutuhan mendesak yang harus dimiliki setiap pendidik. Penguatan kompetensi digital guru melalui pelatihan, kolaborasi, dan dukungan sistem pendidikan dapat mendorong transformasi pembelajaran yang lebih efektif, inovatif, dan merata, sekaligus meningkatkan kualitas profesionalisme guru serta kesiapan siswa dalam menghadapi dinamika dunia pendidikan yang semakin terdigitalisasi.

Tabel 2.2 Solusi dan Strategi Peningkatan Kompetensi Digital dalam Perspektif MBS

Tahapan MBS	Kegiatan Utama	Stakeholder	Jangka Waktu	Target dan Indikator Keberhasilan
1. Perencanaan (Planning)	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan analisis kebutuhan digital guru melalui survei dan observasi. Pemetaan tingkat literasi digital per sekolah. Penyusunan <i>School Digital Competence Plan (SDCP)</i> sebagai dokumen acuan. 	<ul style="list-style-type: none"> Kepala Sekolah (koordinator utama) Tim Pengembang Sekolah (TPKDS) Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Komite dan guru TIK 	Jangka Pendek (0–6 bulan)	<ul style="list-style-type: none"> Terbentuk dokumen rencana kebutuhan digital di $\geq 80\%$ sekolah. Data peta kompetensi digital guru terintegrasi dalam SIM Dinas Pendidikan.
2. Pengorganisasian (Organizing)	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan Tim Pengembang Kompetensi Digital Sekolah (TPKDS). Penetapan struktur kerja dan peran masing-masing anggota. Menjalin kemitraan dengan universitas (UPI, ITB) dan industri teknologi. Penentuan sumber pendanaan (BOS, CSR, hibah digital). 	<ul style="list-style-type: none"> Kepala Sekolah Dinas Pendidikan & Kominfo Perguruan Tinggi (UPI, ITB, UNPAS, UIN, STIT Cendekia Insani) Dunia Industri & EdTech Partner Komite Sekolah 	Jangka Pendek–Menengah (0–12 bulan)	<ul style="list-style-type: none"> TPKDS aktif di semua satuan pendidikan. ≥ 3 mitra eksternal bekerja sama dalam pelatihan digital guru. Alokasi dana BOS digital minimal 10% dari total BOS.
3. Pelaksanaan (Actuating)	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan literasi digital berbasis praktik (<i>hands-on workshop</i>). Pendampingan guru oleh <i>mentor digital</i> dan <i>learning coach</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Guru Kepala Sekolah-Instruktur/mentor digital (UPI, Kominfo, EdTech) 	Jangka Menengah (6–18 bulan)	<ul style="list-style-type: none"> $\geq 90\%$ guru mengikuti minimal 1 pelatihan digital bersertifikat. 80% RPP menggunakan media digital atau aplikasi pembelajaran interaktif.

	<ul style="list-style-type: none"> • Integrasi TIK ke dalam RPP, asesmen, dan pembelajaran Merdeka Belajar. • Pemanfaatan platform digital (Merdeka Mengajar, Google Workspace, Canva, AI Tools). 	<ul style="list-style-type: none"> • Komite Sekolah (dukungan logistik) 		<ul style="list-style-type: none"> • Terjadi peningkatan skor literasi digital guru minimal 20%.
4. Pengawasan & Evaluasi (Controlling)	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi berkala melalui supervisi akademik digital dan portofolio guru. • Refleksi dan pelaporan hasil kegiatan ke Dinas Pendidikan. • Pengukuran peningkatan kompetensi digital berbasis indikator nasional (Kemendikbud). • Penyesuaian strategi dan revisi SDCP. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Sekolah • Pengawas Sekolah • Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung • Tim Evaluasi Independen (Universitas) 	Jangka Menengah–Panjang (1–3 tahun)	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan capaian literasi digital setiap semester. • 100% sekolah melaksanakan evaluasi digital tahunan. • Guru dengan level “mahir digital dasar” meningkat hingga 100%.
5. Penguatan Budaya dan Keberlanjutan (Institutionalization)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan budaya sekolah digital (<i>digital school culture</i>). • Integrasi kompetensi digital dalam kurikulum internal dan PKB (Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan). • Penerapan kepemimpinan digital oleh kepala sekolah. • Pengembangan <i>School Digital Learning Hub</i> di tiap kecamatan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung • Kepala Sekolah dan Pengawas • Guru Senior Digital • Koinfo & EdTech Partner • Masyarakat & Dunia Usaha 	Jangka Panjang (2–5 tahun)	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuk ekosistem sekolah digital adaptif di seluruh wilayah Kabupaten Bandung. • Tersedia akses internet stabil di 100% sekolah. • Kabupaten Bandung menjadi model “Sekolah Digital Mandiri” di Jawa Barat.

Peningkatan kompetensi digital guru di Kabupaten Bandung dapat diimplementasikan secara sistematis melalui pendekatan *Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)* yang menempatkan sekolah sebagai pusat pengambilan keputusan dan inovasi pendidikan. Dalam tahap perencanaan (*planning*), sekolah perlu melakukan analisis kebutuhan literasi digital guru melalui survei, observasi, dan pemetaan kemampuan TIK per satuan pendidikan. Hasil analisis tersebut menjadi dasar penyusunan *School Digital Competence Plan (SDCP)* sebagai dokumen strategis yang memuat arah pengembangan keterampilan digital guru secara terukur dan sesuai konteks lokal. Kegiatan ini melibatkan kepala sekolah, tim pengembang sekolah, MGMP, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung sebagai koordinator kebijakan. Target jangka pendek dari tahap ini adalah tersusunnya peta kompetensi digital yang terintegrasi dalam sistem informasi pendidikan daerah.

Tahap pengorganisasian (*organizing*) berfokus pada pembentukan Tim Pengembang Kompetensi Digital Sekolah (TPKDS) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pelatihan dan pendampingan guru. Pada tahap ini, kolaborasi lintas-sektor sangat penting, melibatkan perguruan tinggi seperti UPI dan ITB, dinas terkait seperti Kominfo, dunia industri teknologi pendidikan (*EdTech partner*), serta komite sekolah. Sinergi ini memastikan bahwa pelatihan dan dukungan infrastruktur dapat berlangsung berkelanjutan. Dalam jangka waktu 6–12 bulan, diharapkan seluruh sekolah memiliki tim pengembang aktif dan menjalin minimal tiga kemitraan strategis dalam bidang teknologi pembelajaran.

Tahap berikutnya, pelaksanaan (*actuating*), menitikberatkan pada kegiatan praktis seperti *hands-on workshop*, pendampingan *learning coach*, serta integrasi TIK ke dalam RPP dan asesmen pembelajaran Merdeka Belajar. Guru didorong untuk memanfaatkan berbagai platform digital seperti *Merdeka Mengajar*, *Google Workspace for Education*, dan aplikasi berbasis AI. Pada tahap ini, indikator keberhasilan mencakup peningkatan partisipasi guru dalam pelatihan bersertifikat hingga 90%, penerapan media digital dalam 80% rencana pembelajaran, serta peningkatan skor literasi digital minimal 20% dalam kurun waktu 18 bulan.

Selanjutnya, pengawasan dan evaluasi (*controlling*) dilakukan secara berkala melalui supervisi akademik digital, refleksi portofolio guru, dan laporan capaian ke Dinas Pendidikan. Evaluasi ini penting untuk memastikan efektivitas strategi dan memberi ruang perbaikan berdasarkan hasil *monitoring*. Dalam jangka

menengah hingga panjang (1–3 tahun), diharapkan seluruh sekolah mampu melaksanakan evaluasi digital tahunan dengan peningkatan signifikan pada proporsi guru yang mencapai level “mahir digital dasar”.

Tahap terakhir, penguatan budaya dan keberlanjutan (*institutionalization*), menjadi kunci agar kompetensi digital tidak hanya berhenti pada program pelatihan jangka pendek, tetapi menjadi bagian dari budaya sekolah. Pengembangan *digital school culture* dilakukan melalui integrasi literasi digital dalam kurikulum internal, penguatan kepemimpinan digital kepala sekolah, serta pembentukan *School Digital Learning Hub* di setiap kecamatan sebagai pusat sumber belajar dan inovasi digital. Melalui strategi jangka panjang (2–5 tahun), Kabupaten Bandung ditargetkan menjadi model “Sekolah Digital Mandiri” di tingkat Jawa Barat, dengan seluruh sekolah memiliki akses internet stabil, sumber daya manusia yang kompeten, dan sistem pembelajaran berbasis teknologi yang inklusif serta berkelanjutan.

Dengan demikian, penerapan MBS dalam peningkatan kompetensi digital guru tidak hanya berorientasi pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga membangun ekosistem pendidikan yang kolaboratif, partisipatif, dan adaptif terhadap tantangan Revolusi Industri 4.0 serta era pendidikan 5.0. Sinergi antara kepala sekolah, guru, Dinas Pendidikan, perguruan tinggi, dan mitra industri menjadi elemen krusial dalam mewujudkan transformasi pendidikan digital yang berdaya saing global dan relevan dengan kebutuhan peserta didik abad ke-21.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi dan kompetensi digital guru di Indonesia masih tergolong rendah dan belum merata di berbagai jenjang pendidikan, dan kalangan guru senior. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya efektivitas pembelajaran berbasis digital serta keterbatasan profesionalisme guru dalam menghadapi tuntutan pendidikan di era Revolusi Industri 4.0. Padahal, literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis dalam menggunakan teknologi, tetapi juga meliputi aspek pedagogis, sosial, profesional, dan etis. Sejalan dengan ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 2005 dan Permendikbud No. 16 Tahun 2007, guru dituntut untuk senantiasa mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran.

Pengembangan kompetensi digital guru dalam konteks pendidikan 4.0 dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung dan penghambat yang saling berkaitan. Faktor pendukung utama meliputi tingginya tingkat penggunaan internet yang memberikan peluang akses sumber belajar dan pelatihan daring, tersedianya program pelatihan dan kolaborasi dengan perguruan tinggi, keberadaan platform e-learning dan inisiatif nasional seperti *Merdeka Mengajar* yang memfasilitasi pengembangan kompetensi digital, terbentuknya komunitas profesional guru yang mendorong berbagi praktik baik, serta digitalisasi administrasi sekolah yang memperkuat motivasi guru untuk beradaptasi dengan teknologi. Di sisi lain, terdapat pula beberapa faktor penghambat yang signifikan, seperti kesenjangan akses antarwilayah, rendahnya tingkat literasi digital sebagian guru, keterbatasan pelatihan yang berkelanjutan dan berorientasi pedagogis, tingginya beban kerja administratif, serta kurangnya dukungan dan kepemimpinan sekolah yang responsif terhadap transformasi digital. Kepemimpinan yang visioner dan memiliki literasi digital tinggi terbukti menjadi faktor kunci dalam mendorong guru untuk mengembangkan kompetensi digitalnya secara optimal, karena pemimpin berperan sebagai fasilitator, motivator, dan *performance coach* dalam menciptakan lingkungan belajar yang inovatif dan adaptif. Dengan demikian, peningkatan kompetensi digital guru tidak dapat hanya difokuskan pada aspek

teknis, tetapi perlu dilakukan secara holistik melalui sinergi antara penyediaan infrastruktur, pelatihan berkelanjutan, dukungan kebijakan manajerial, serta penguatan budaya kolaboratif di lingkungan pendidikan. Pendekatan komprehensif ini menjadi dasar strategis dalam menciptakan guru profesional yang siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang pendidikan di era digital.

Guru yang belum menguasai teknologi cenderung sulit menerapkan pembelajaran inovatif seperti *blended learning* dan *project-based learning*, sehingga pembelajaran menjadi kurang relevan bagi generasi digital dan menurunkan keterlibatan siswa. Selain itu, rendahnya kompetensi digital juga memperlambat implementasi Kurikulum Merdeka serta memperlebar kesenjangan mutu pendidikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Untuk mengatasinya, peningkatan kompetensi digital guru perlu dilakukan secara sistematis melalui pendekatan **Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)** yang mencakup perencanaan, pelatihan, pendampingan, evaluasi, dan penguatan budaya digital di sekolah. Dengan strategi tersebut, guru diharapkan mampu mengembangkan profesionalisme dan menciptakan pembelajaran yang interaktif, inovatif, serta relevan dengan tuntutan pendidikan di era digital.

3.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, berikut beberapa saran konkret yang dapat diterapkan untuk meningkatkan literasi dan kompetensi digital guru secara berkelanjutan:

1. Peningkatan kapasitas dan pelatihan berkelanjutan

Pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, dan lembaga pendidikan tinggi perlu menyelenggarakan pelatihan literasi digital guru secara rutin dan berjenjang, dengan fokus tidak hanya pada keterampilan teknis, tetapi juga pada integrasi pedagogis (TPACK), etika digital, dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran kreatif. Pelatihan sebaiknya berbasis praktik langsung (*hands-on training*) dan diikuti dengan pendampingan berkelanjutan.

2. Penguatan peran kepemimpinan sekolah

Kepala sekolah perlu mengembangkan *kepemimpinan digital* yang visioner, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan guru. Pemimpin

sekolah diharapkan mampu menjadi *performance coach* bagi guru, mendorong kolaborasi, memfasilitasi inovasi pembelajaran digital, serta mengintegrasikan pengembangan kompetensi digital dalam program kerja sekolah.

3. Pemerataan akses infrastruktur digital

Pemerintah pusat dan daerah harus mempercepat pemerataan infrastruktur TIK di seluruh wilayah, terutama di daerah perdesaan dan sekolah dengan sumber daya terbatas. Penyediaan jaringan internet stabil, perangkat digital, dan platform pembelajaran daring menjadi prasyarat penting bagi pemerataan literasi digital guru.

4. Optimalisasi pendekatan manajemen berbasis sekolah (MBS)

Sekolah perlu menerapkan MBS sebagai pendekatan strategis dalam pengembangan kompetensi digital guru. Hal ini mencakup analisis kebutuhan, penyusunan *School Digital Competence Plan (SDCP)*, pembentukan tim pengembang kompetensi digital sekolah, serta evaluasi berkala terhadap capaian literasi digital guru.

5. Penguatan komunitas profesional guru dan kolaborasi antar-sekolah

Pemerintah dan organisasi profesi guru (PGRI, MGMP, KKG) perlu memperluas wadah komunitas belajar digital untuk berbagi praktik baik, inovasi pembelajaran, dan kolaborasi lintas-sekolah. Komunitas ini dapat menjadi ruang pembelajaran informal yang mempercepat adaptasi teknologi bagi guru.

6. Integrasi literasi digital dalam program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)

Literasi digital perlu dijadikan bagian integral dari kurikulum PKB, sertifikasi guru, dan penilaian kinerja. Hal ini akan memastikan penguasaan teknologi menjadi indikator profesionalisme guru dan mendorong motivasi untuk terus berinovasi.

7. Penguatan budaya sekolah digital

Sekolah perlu menumbuhkan budaya digital yang mendukung penggunaan teknologi secara kreatif, etis, dan kolaboratif dalam setiap aktivitas pembelajaran dan administrasi. Pembentukan *School Digital Learning Hub* di tiap kecamatan dapat menjadi pusat sumber belajar dan inovasi pendidikan digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, N. (2019). Pengajaran dan pembelajaran di era digital. *IQ (Ilmu Al-qur'an): Jurnal Pendidikan Islam*, 2(01), 117–129.
- Akarawang, C., Kidrakran, P., & Nuangchalerm, P. (2015). Enhancing ICT Competency for Teachers in the Thailand Basic Education System. *International Education Studies*, 8(6), p1. doi: [10.5539/ies.v8n6p1](https://doi.org/10.5539/ies.v8n6p1)
- Amelia, C., & Fadila, L. (2024). Strategi Peningkatan Kompetensi Guru di Era Digital. *Cemara Education and Science*, 2(4).
- Andriani, T. (2016). Sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. *Sosial Budaya*, 12(1), 117–126.
- Anggraini, G. F., Pradini, S., & Irzalinda, V. (2021). Gambaran Kepercayaan Guru Dalam Literasi Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, 7(1), 01–08. doi: [10.23960/jpa.v7n1.22262](https://doi.org/10.23960/jpa.v7n1.22262)
- Aquinas, S. T. (2014). *The summa theologica: Complete edition*. USA: Catholic Way Publishing.
- Ardiansyah, D., & Trihantoyo, S. (2022). Peningkatan Kompetensi Digital Guru Dalam Mewujudkan Inovasi Pembelajaran di Era Revolusi Industri 4.0. *Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 757–770.
- Asari, A., Kurniawan, T., Ansor, S., & Putra, A. (2019). Kompetensi literasi digital bagi guru dan pelajar di lingkungan sekolah kabupaten Malang. *BIBLIOTIKA: Jurnal Kajian Perpustakaan Dan Informasi*, 3(2), 98–104.
- Aulia, M., Ramadhani, A., & Hidayatullah, R. (2025). Analisis Kode Etik Guru Dalam Menjalankan Profesi dan Problematikanya Di Era Society 5.0. *Jurnal Pendidikan Sains dan Teknologi Terapan* | E-ISSN: 3031-7983, 2(2), 147–152.
- Barni, M. (2019). TANTANGAN PENDIDIK DI ERA MILLENNIAL. *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, 3(1), 99–116. doi: [10.23971/tf.v3i1.1251](https://doi.org/10.23971/tf.v3i1.1251)
- BPS Kabupaten Bandung. (2025). *Kabupaten Bandung dalam Angka 2025*. Bandung: BPS Kabupaten Bandung.
- Caena, F., & Redecker, C. (2019). Aligning teacher competence frameworks to 21st century challenges: The case for the European Digital Competence Framework for Educators (*Digcompedu*) . *European Journal of Education*, 54(3), 356–369. doi: [10.1111/ejed.12345](https://doi.org/10.1111/ejed.12345)
- Cahyadi, A. (2019). *Pengembangan Media dan Sumber Belajar: Teori dan Prosedur*. Serang: Laksita Indonesia.
- Deddy. (2022, Juni 2). Pemkab Bandung Kekurangan 8.350 Tenaga Guru, 764 Guru Akan Pensiun Tahun 2022. Diambil 13 November 2025, dari Bipol.co website: <https://bipol.co/2022/02/06/pemkab-bandung-kekurangan-8-350-tenaga-guru-764-guru-akan-pensiun-tahun-2022.html>
- Dwi, M. A., Afandi, A., & Astuti, I. (2023). KOMPETENSI DIGITAL GURU DALAM MENINGKATKAN MINAT BELAJAR SISWA SMK DI KABUPATEN SEKADAU. *Akademika*, 12(01), 1–11. doi: [10.34005/akademika.v12i01.2459](https://doi.org/10.34005/akademika.v12i01.2459)
- Elitasari, H. T. (2022). Kontribusi Guru dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan

- Abad 21. *Jurnal Basicedu*, 6(6), 9508–9516. doi: [10.31004/basicedu.v6i6.4120](https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i6.4120)
- Ellahi, R. M., Ali Khan, M. U., & Shah, A. (2019). Redesigning Curriculum in line with Industry 4.0. *Procedia Computer Science*, 151, 699–708. doi: [10.1016/j.procs.2019.04.093](https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.04.093)
- Ertmer, P. A. (1999). Addressing first- and second-order barriers to change: Strategies for technology integration. *Educational Technology Research and Development*, 47(4), 47–61. doi: [10.1007/BF02299597](https://doi.org/10.1007/BF02299597)
- European Commision. (2019). Digital competency framework 2.0. The European Commission's Science and Knowledge Service. Diambil 11 Desember 2025, dari Ec.europa.eu website: <https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework>
- Faidah, Y. N. (2025). *PENGGUNAAN PLATFORM MERDEKA MENGAJAR DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI GURU PENDIDIKAN PANCASILA DI KABUPATEN BANDUNG: Studi Kasus di SMPN 3 Rancaekek, SMPN 3 Paseh, SMPN 2 Bojongsoang* (Tesis). UPI, Bandung.
- Fauziddin, M., & Mufarizuddin, M. (2018). Useful of Clap Hand Games for Optimalize Cogtivite Aspects in Early Childhood Education. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2(2), 162. doi: [10.31004/obsesi.v2i2.76](https://doi.org/10.31004/obsesi.v2i2.76)
- From, J. (2017). Pedagogical Digital Competence—Between Values, Knowledge and Skills. *Higher Education Studies*, 7(2), 43. doi: [10.5539/hes.v7n2p43](https://doi.org/10.5539/hes.v7n2p43)
- Fuaddudin, F. (2020). PERUBAHAN PARADIGMA MENGAJAR GURU DALAM MENYONGSONG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0. *eL-Muhbib: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan Dasar*, 4(1), 68–81. doi: [10.52266/el-muhbib.v4i1.478](https://doi.org/10.52266/el-muhbib.v4i1.478)
- Ghomi, M., & Redecker, C. (2019). Digital Competence of Educators (DigCompEdu): Development and Evaluation of a Self-assessment Instrument for Teachers' Digital Competence: *Proceedings of the 11th International Conference on Computer Supported Education*, 541–548. Heraklion, Crete, Greece: SCITEPRESS - Science and Technology Publications. doi: [10.5220/0007679005410548](https://doi.org/10.5220/0007679005410548)
- Hapsari, F., Desnaranti, L., & Wahyuni, S. (2021). Peran Guru dalam Memotivasi Belajar Siswa selama Kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh. *Research and Development Journal of Education*, 7(1), 193. doi: [10.30998/rdje.v7i1.9254](https://doi.org/10.30998/rdje.v7i1.9254)
- Humas UPI. (2025, Januari 7). Direktorat STI UPI Selenggarakan Diklat Koding dan Kecerdasan Artifisial bagi Guru Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota/Kabupaten Bandung. Diambil 11 Desember 2025, dari Berita.upi.edu website: <https://berita.upi.edu/direktorat-sti-upi-selenggarakan-diklat-koding-dan-kecerdasan-artifisial-bagi-guru-pendidikan-dasar-dan-menengah-di-kota-kabupaten-bandung/>
- Indrawan, I. (2019). PROFESIONALISME GURU DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0. *Al-Afkar: Manajemen pendidikan Islam*, 7(2), 57–80. doi: [10.32520/afkar.v7i2.255](https://doi.org/10.32520/afkar.v7i2.255)
- Ismail, S., Suhana, S., & Hadiana, E. (2020). Kompetensi Guru Zaman Now dalam Menghadapi Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0. *Atthulab: Islamic Religion Teaching and Learning Journal*, 5(2), 198–209. doi: [10.15575/ath.v5i2.8659](https://doi.org/10.15575/ath.v5i2.8659)

- Karnita, A., & Sumarni, S. (2021). IDENTIFIKASI CAPAIAN INDIKATOR BIDANG PENGEMBANGAN KOGNITIF ANAK USIA 5-6 TAHUN SELAMA BELAJAR DARI RUMAH DI TK PGRI TANJUNG BATU. *Jurnal Pendidikan Anak*, 7(1), 37–42. doi: [10.23960/jpa.v7n1.22302](https://doi.org/10.23960/jpa.v7n1.22302)
- Kemendikdasmen. (2025, Juli 22). Rapor Pendidikan Indonesia. Diambil 11 Desember 2025, dari [Kemendikdasmen.go.id](https://data.kemendikdasmen.go.id) website: <https://data.kemendikdasmen.go.id/publikasi/p/rapor-pendidikan-indonesia/rapor-pendidikan-indonesia-2025-kabupaten-bandung>
- Khaddage, F., Lattemann, C., & Crompton, H. (2016). *Towards a persuasive design pattern for a gamified m-learning environment*. 1340–1349. Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
- Khodijah, S. (2018). Telaah Kompetensi Guru di Era Digital dalam Memenuhi Tuntutan Pendidikan Abad Ke-21. *Journal of Islamic Education Policy*, 3(1). doi: [10.30984/j.v3i1.860](https://doi.org/10.30984/j.v3i1.860)
- Kusumah, D. R., Darmawan, D., Hermana, D., Dimiyati, E., & Pendidikan, T. (2018). Pemanfaatan website sekolah sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran mempersiapkan dan mengoperasikan peralatan transaksi di lokasi penjualan. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran*, 3(2), 699–702.
- Lev, D. S., & McVey, R. T. (Ed.). (1996). *Making Indonesia*. Cornell University Press. doi: [10.7591/9781501719370](https://doi.org/10.7591/9781501719370)
- Lisartika, M. (2025). *Pengaruh Digitalisasi Berbasis Rapor Digital Madrasah (RDM) dan kompetensi manajerial kepala madrasah terhadap kinerja guru: Penelitian di Madrasah Aliyah Negeri se-Kabupaten Bandung* (Tesis). UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.
- Ma'arif, M., Tamaela, K. A., Lestaringrum, A., Gunawan, H. S., Suwenti, R., Hernadi, N. A., ... Emiyati, A. (2024). *Pengantar Pendidikan, Teori, Metode dan Praktik* (A. Masrurh, Ed.). Bandung: Widina Media Utama.
- Mariane, I., & Indrianie, M. (2025). Peningkatan Kemampuan Literasi Digital Melalui Bina Kreativitas Smart Vloger Bagi Pemuda Karang Taruna Di Desa Pameuntasan Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung. *Community Empowerment: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(2), 82–89. doi: [10.15575/commen.v3i2.2099](https://doi.org/10.15575/commen.v3i2.2099)
- Mas'ud, S. H., Sumantri, M. S., & Dhieni, N. (2022). Analisis Kompetensi Digital Guru Pendidikan Anak Usia Dini dalam Jabatan (In-Service Teacher). *Aulad: Journal on Early Childhood*, 5(2), 213–220. doi: [10.31004/aulad.v5i2.328](https://doi.org/10.31004/aulad.v5i2.328)
- Nasionalita, K., & Nugroho, C. (2020). Indeks Literasi Digital Generasi Milenial di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(1), 32. doi: [10.31315/jik.v18i1.3075](https://doi.org/10.31315/jik.v18i1.3075)
- Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian, Cetakan Ke Tujuh*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ngongo, A., Talok, D., Sia Niha, S., A. Manafe, H., & H. Kaluge, A. (2023). Pengaruh Sarana Pembelajaran Digital dan Kompetensi Digital Guru terhadap Kinerja Guru SMK Negeri 2 Kupang dengan Motivasi Berprestasi Sebagai Variabel Intervening. *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL*, 4(1), 231–245. doi: [10.38035/jmpis.v4i1.1422](https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1.1422)

- Notanubun, Z. (2019). Pengembangan Kompetensi Profesionalisme Guru di Era Digital (Abad 21). *Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan*, 3(2), 54. doi: [10.30598/jbkt.v3i2.1058](https://doi.org/10.30598/jbkt.v3i2.1058)
- Novayanti, N., Warman, W., & Dwiyono, Y. (2023). Implementasi Program Sekolah Penggerak dalam Kebijakan Pendidikan Merdeka Belajar di Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan*, 3, 151–160. doi: [10.30872/jimpian.v3iSE.2965](https://doi.org/10.30872/jimpian.v3iSE.2965)
- Nurhosen, N., Sayyinul, S., Iskandar, R., Balqis, M., & Surur, M. (2024). Analisis Penerapan Media Pembelajaran Berbasis Canva Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran Tematik Di Sekolah Dasar. *Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan*, 2(2), 81–96. doi: [10.59031/jkppk.v2i2.324](https://doi.org/10.59031/jkppk.v2i2.324)
- Nuryani, D., & Handayani, I. (2020). *Kompetensi guru di era 4.0 dalam meningkatkan mutu pendidikan*. Dipresentasikan pada Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang.
- ORGI Bandung. (tt). Pelatihan & Sertifikasi. Diambil 11 Desember 2025, dari Orgibandung.org website: <https://orgibandung.org/program/pelatihan.html>
- Pibina, R., Qumairah, A., Aulia, A., & Abdurrahmansyah, A. (2025). Problematika Kompetensi Guru dalam Menghadapi Tuntutan Pendidikan Abad-21 Era Disrupsi. *ALACRITY: Journal of Education*, 751–763. doi: [10.52121/alacrity.v5i1.725](https://doi.org/10.52121/alacrity.v5i1.725)
- Prayogi, R. D. (2020). Kecakapan Abad 21: Kompetensi Digital Pendidik Masa Depan. *Manajemen Pendidikan*, 14(2). doi: [10.23917/jmp.v14i2.9486](https://doi.org/10.23917/jmp.v14i2.9486)
- Rahayu, R., & Muhtar, T. (2022). Urgensi Kompetensi Pedagogik Guru dalam Menghadapi Transformasi Pendidikan Abad 21. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 5708–5713. doi: [10.31004/basicedu.v6i4.3117](https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3117)
- Rahim, F. R., Widodo, A., Suhandi, A., & Ha, M. (2023). Digital Competencies of Pre-Service Teachers in Indonesia: Are They Qualified for Digital Education? *Indonesian Journal of Educational Research and Review*, 6(3), 540–552. doi: [10.23887/ijerr.v6i3.61882](https://doi.org/10.23887/ijerr.v6i3.61882)
- Raudatul, H. (2019). Implementasi Penilaian Pembelajaran Dalam Kurikulum Entrepreneur Kids Pendidikan Anak Usia Dini Di Tk Khalifah Baciro Yogyakarta. *Jurnal CARE*, 9(2), 38–46.
- Redaksi Guru Inovatif. (2024, Januari 11). Kompetensi Digital yang Wajib Dimiliki Guru. Diambil 11 Desember 2025, dari Guruinovatif.id website: <https://guruinovatif.id/artikel/kompetensi-digital-yang-wajib-dimiliki-guru>
- Rizkiansyah, R., Utomo, A. P. Y., Rustono, R., Haryadi, H., Nariswari, A. N., & Anjora, A. K. (2025). Akselerasi Digital Literacy sebagai Upaya Peningkatan Kompetensi Profesional bagi Guru SD di Kabupaten Brebes. *Pelayanan Unggulan : Jurnal Pengabdian Masyarakat Terapan*, 2(4), 12–21. doi: [10.62951/unggulan.v2i4.2159](https://doi.org/10.62951/unggulan.v2i4.2159)
- Rohmah, N. (2019). Literasi digital untuk peningkatan kompetensi guru di era revolusi industri 4.0. *Awwaliyah: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 2(2), 128–134.
- Sari, D. Y., Mutiara, S., & Rahma, A. (2020). KESIAPAN ORANG TUA DALAM MENYEDIAKAN LINGKUNGAN BERMAIN DI RUMAH UNTUK ANAK

- USIA DINI DIMASA PANDEMI COVID-19. *Tumbuh Kembang: Kajian Teori dan Pembelajaran PAUD*, 7(2), 122–132. doi: [10.36706/jtk.v7i2.12271](https://doi.org/10.36706/jtk.v7i2.12271)
- Sastradiharja, E. J., & Firman, F. (2022). Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Minat Menghafal Al-Qur'an Santri. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(02), 575. doi: [10.30868/ei.v11i02.2640](https://doi.org/10.30868/ei.v11i02.2640)
- Sibuea, P., Albina, M., & Nasution, A. F. (2023). *Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam: Mewujudkan Pembelajaran Inovatif di Sekolah/Madrasah*. Yogyakarta: K-Media.
- Silvana, H., Rullyana, G., & Hadiapurwa, A. (2019). KEBUTUHAN INFORMASI GURU DI ERA DIGITAL: STUDI KASUS DI SEKOLAH DASAR LABSCHOOL UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA. *BACA: JURNAL DOKUMENTASI DAN INFORMASI*, 40(2), 147. doi: [10.14203/j.baca.v40i2.454](https://doi.org/10.14203/j.baca.v40i2.454)
- Sjafirah, N. A., Yanto, A., & Indriani, S. S. (2023). PELATIHAN LITERASI DIGITAL UNTUK REMAJA DI KABUPATEN BANDUNG. *Dharmakarya*, 12(3), 425. doi: [10.24198/dharmakarya.v12i3.43326](https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v12i3.43326)
- Sharma, P. (2019). Digital Revolution of Education 4.0. *International Journal of Engineering and Advanced Technology*, 9(2), 3558–3564. doi: [10.35940/ijeat.A1293.129219](https://doi.org/10.35940/ijeat.A1293.129219)
- Soenarto, S., Sugito, S., Suyanta, S., Siswantoyo, S., & Marwanti, M. (2020). VOCATIONAL AND SENIOR HIGH SCHOOL PROFESSIONAL TEACHERS IN INDUSTRY 4.0. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 39(3), 655–665. doi: [10.21831/cp.v39i3.32926](https://doi.org/10.21831/cp.v39i3.32926)
- Solihat, A. (2023). *Guru seringkali dihadapkan pada beban administrasi dan tuntutan kurikulum yang padat, sehingga waktu yang tersedia untuk belajar dan berlatih penggunaan teknologi menjadi terbatas. Kondisi ini menghambat peningkatan kompetensi digital secara berkelanjutan (Tretinjak & Andelic, 2016)*. (Tesis). UPI, Bandung.
- Sudrajat, J. (2020). KOMPETENSI GURU DI MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 13(2), 100. doi: [10.26623/jreb.v13i2.2434](https://doi.org/10.26623/jreb.v13i2.2434)
- Sumantri, I. (2014). *Kepemimpinan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Surya, Y. F. (2017). Penggunaan Model dan Pendekatan Pembelajaran Pendidikan Karakter Abad 21 pada Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi: Journal of Early Childhood Education*, 1(1), 52. doi: [10.31004/obsesi.v1i1.48](https://doi.org/10.31004/obsesi.v1i1.48)
- Suryanti, S., & Wijayanti, L. (2018). Literasi digital: Kompetensi mendesak pendidik di era revolusi industri 4.0. *EduStream: Jurnal Pendidikan Dasar*, 2(1), 1–9.
- Syafei, I. (2025). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Widina Media Utama.
- Syahid, A. A., Hernawan, A. H., & Dewi, L. (2022a). Analisis Kompetensi Digital Guru Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(3), 4600–4611. doi: [10.31004/basicedu.v6i3.2909](https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2909)
- Tari, E., & Hutapea, R. H. (2020). Peran Guru Dalam Pengembangan Peserta Didik Di era Digital. *Kharisma: Jurnal Ilmiah Teologi*, 1(1), 1–13. doi: [10.54553/kharisma.v1i1.1](https://doi.org/10.54553/kharisma.v1i1.1)
- Tim Redaksi. (2022, Desember 11). Kekurangan Tenaga Pendidik dan Kondisi

Kelas yang Buruk Masih Hantui Kabupaten Bandung dan KBB. Diambil 11 Desember 2025, dari Koran-gala.id website: <https://www.koran-gala.id/gala-edu/pr-5875554208/kekurangan-tenaga-pendidik-dan-kondisi-kelas-yang-buruk-masih-hantui-kabupaten-bandung-dan-kbb?page=2>

- Tretinjak, M. F., & Andelic, V. (2016). Digital Competences for Teachers: Classroom Practice. *2016 39th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO)*, 807–811. Opatija, Croatia: IEEE. doi: [10.1109/MIPRO.2016.7522250](https://doi.org/10.1109/MIPRO.2016.7522250)
- Triwahyuni, I., Mulyasari, E., Hendriawan, D., Novia, G., & Aldwaik, R. (2025). Pengembangan Kompetensi Digital Guru dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar: Studi Kasus di SDN Bandung 1. *Kalam Cendekia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 13(1). doi: [10.20961/jkc.v13i1.97013](https://doi.org/10.20961/jkc.v13i1.97013)
- Van Laar, E., Van Deursen, A. J. A. M., Van Dijk, J. A. G. M., & De Haan, J. (2017). The relation between 21st-century skills and digital skills: A systematic literature review. *Computers in Human Behavior*, 72, 577–588. doi: [10.1016/j.chb.2017.03.010](https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.03.010)
- Wardinur, W., & Mutawally, F. (2019). Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan Pemanfaatan Teknologi sebagai Media Pendukung Pembelajaran di MAN 1 Pidie. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 13(2), 167–182. doi: [10.24815/jsu.v13i2.16422](https://doi.org/10.24815/jsu.v13i2.16422)